

OLTINSIMON QORAG’AT NAV VA DURAGAYLARIDAGI FENOLOGIK KO’RSATKICHLAR

Abdullayeva Hilola Ravshanovna¹, Mirzakarimova Xurriyat Daminjonovna², Temirova Gulira’no Baxtiyor qizi³

¹Akademik Mahmud Mirzayev nomidagi bog’dorchilik, uzumchilik va vinochilik ilmiy-tadqiqot instituti, “Meva, rezavor mevalar seleksiyasi va nav o’rganish” bo’lim boshlig’i, professor,

²akademik F.N.Rusanov nomidagi Toshkent Botanika bog’i Oranjereya rahbari, biologiya fanlari nomzodi (PhD).

³Mirzo Ulug’bek nomidagi O’zbekiston Milliy universiteti, 3-kurs tayanch doktorant Toshkent shahri, Olmazor tumani, Universitet ko’chasi 4-uy. guliranotemirova1026@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15545797>

Annotatsiya. Quyidagi maqolada Toshkent viloyati sharoitidagi Oltinsimon qorag’atning navlari va duragaylaridagi o’sish va rivojlanish ko’rsatkichlarining fenologik ma’lumotlari keltirilgan. Bundan tashqari quyidagi maqolani O’zbekiston Respublikasi prezidenting farmon va qarorlari boshlab beradi.

Kalit So’zlar: Nav, xususiyat, fenologiya, ko’rsatkich, duragay, rivojlanish fazalari.

Аннотация. В этой статье приведены фенологические данные по показателям роста и развития сортов и гибридов золотистой смородины в условиях Ташкентской области. Кроме того, настоящей статье предшествуют указы и постановления Президента Республики Узбекистан.

Ключевые Слова: Сорт, характеристика, фенология, показатели, гибриды, фазы развития.

Abstract. The following article presents phenological data on the growth and development indicators of varieties and hybrids of Golden currant in the conditions of the Tashkent region. In addition, the following article is introduced by decrees and resolutions of the President of the Republic of Uzbekistan.

Key Words: Variety, characteristics, phenology, indicators, hybrids, development phases.

KIRISH. Dunyo bo’yicha rezavor mevalar yetishtirish, qayta ishlash va ularning yangi, xosildor va istiqbolli navlarini yaratish hozirgi kunda rezavor mevalarga bo’lgan talabning yanada ortishiga sabab bo’lmoqda. Jahonda rezavor mevalar yetishtirish hajmi 9-10 mln. Tonnani tashkil qilib, shundan 700 ming. tonnaga yaqinini qorag’at tashkil qiladi. Qorag’at (*Ribes L.*) yetishtirish bo’yicha jahonda Niderlandiya, Rossiya Federatsiyasi davlatlari yetakchilik qilib kelmoqda. Hozirgi kunda bir qator mamlakatlarda qorag’at yetishtirish uchun serhosil, maxsuldor, turli xil ekologik sharoitlarga moslashuvchan (issiqqa, sovuqqa va qurg’oqchilikka) navlari yetarli darajada emas.

O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 31 maydagi «Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish sohasini transformatsiya qilish va vakolatli davlat organi faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to’g’risida»gi PF-81-son Farmoniga muvofiq: 2025 yil 1 iyuldan boshlab ekologik toza hudud rejimi joriy qilingan hududlardagi fuqarolar yig’inlariga «ekomahalla», «ekoqishloq» va «ekoovul» maqomi beriladi. Bunda, fuqarolar yig’iniga tegishli hududda: elektr energiyasi quyosh batareyalariga almashtiriladi; yo’nalishli elektrobus harakatlanishi yo’lga qo’yiladi; «yashil bog’» va «yashil jamoat park»lar tashkil etiladi; savdo

shoxobchalarida plastik paketlar savdosi taqiqlanadi; maishiy chiqindilarni saralash, shuningdek, qayta ishlanadigan chiqindilarni qabul qilish uchun fondomatlar o'rnatiladi; «ekomahalla», «ekoqishloq» va «ekoovul» maqomi hududda yashovchi fuqarolar roziligi bilan Vazirlik tomonidan beriladi. Respublikasi Prezidentining 2021-yil 15-yanvardagi PQ-52-sonli “Mevasabzavotchilik sohasini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash, tarmoqda klaster va kooperatsiya tizimini yanada rivojlantirish chora tadbirlari to'g'risida”gi qaroriga ko'ra mevasabzavotchilik sohasida mahsulot ishlab chiqarish, qayta ishlash, saqlash, xizmat ko'rsatish va sotish (eksport qilish) jarayonlarini o'zaro integratsiya qilish, klasterlar (kooperatsiya) faoliyatini rivojlantirish, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash va eksport hajmini oshirish maqsadida bir qancha vazifalar belgilab qo'yilgan. Bundan tashqari, investitsion faollik sur'atlarining, jumladan sanoat ishlab chiqarish, qurilish, urbanizatsiya va bunyodkorlik ko'lamining keskin kengayishi aholi punktlariga tushayotgan ekologik yuklamani kamaytirish mexanizmlarini takomillashtirishni taqozo etmoqda. Daraxt, butalar va yashil hududlarni muhofaza qilish hamda ularning maydonlarini kengaytirish, ushbu sohada mas'ul tashkilotlar faoliyatini yanada samarali tashkil etish, shuningdek, yuqorida keltirilgan qaror va farmonlardan kelib chiqib aytish mumkinki, yurtimizda olib borilayotgan ko'kalamzorlashtirish, yashil makon barpo etish uchun manzarali va mevali daraxtlar sonini yanada ko'paytirish hozirgi kundagi dolzarb masalalardan biri bo'lib kelmoqda. Shunga ko'ra, oltinsimon qorag'at ham manzarali ham foydalilik jihatdan boshqa rezavor mevalardan farq qiladi va yurtimiz iqlimi mos nav hisoblanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI.

Oltinsimon qorag'at navlarining o'suv davrida fenologik fazalarining rivojlanishi: (“Programma i metodika sortoizucheniya plodovix, yagodnix i orexoplodnix kultur” (Oryol 1999)

Fenologik fazalarini kuzatishda kurtaklarni bo'rtishi, gullash boshlanishi, qiyg'os gullashi va tugashi, mevalarning pisha boshlashi, qiyg'os pishishi va tugashi, barglarning rangini o'zgarishi, barglarni to'kilishi va vegetatsiyasining tugashi qayd etib borildi.

Kurtaklarning yozilish sanasi sifatida aksariyat o'simliklarda kurtaklardan barg uchlari chiqqa boshlagan kun qayd etildi. Kuzatuvlar kun ora amalga oshirildi.

Gullash davri:

A) boshlanishi– birinchi gullarini ochilishi (-10 %)

B) qiyg'os - 60 % gullarini ochilishi

V) tugashi–tuplarda gullarning butunligicha 5 % qolgan gullarini esa u yoki bu xoldagi gul yaproqlarning to'kilganligi. Gullash kuchini baholash buta yoshidan va rivojlanganligini hisobga olib 5 balli darajada belgilandi.

Mevalarning pishish muddati:

A) boshlanishi-pishgan ranga xos tusga kirgan birinchi sog'lom mevalarning paydo bo'lishi

B) yoppasiga pishish- umumiy mevalarning 50 % ida

V) pishish muddatining tugashi – umumiy mevalarning 90% i pishganda aniqlandi.

Oltinsimon qorag'at tuplarining umumiy holati: har yili bahor va kuz fasllarida 5-ballik darajada o'simlikning tup tanasi qalinligi, yillik o'suv darajasi, barglar o'zgarish jadalligi va boshqalar bo'yicha baholandi.

Barglar rangini o'zgarishi kuzda o'rganildi va ballarda ifodalandi: 0-barglarning rangi o'zgarmagan; 1-rang alohida barglarda o'zgargan; 2-rang 10% barglarda o'zgargan; 3-rang 30% barglarda o'zgargan; 4-rang 70% barglarda o'zgargan; 5-rang 70% dan ortiq barglarda o'zgargan.

Xazonrezgilikning boshlanishi - bargning tabiiy to'kilishida 20- 25% barglar to'kilgan sanadan aniqlandi. Xazonrezgilik kuzatuv ishlari har besh kunda bir marta o'tkazildi.

Bargining to'kilish darajasi sovuq tushgunga qadar vegetatsiyasi to'liq yakunlanmaydigan navlarda ko'z bilan tavsiflandi. Natijalar foizlarda ifodalandi (20, 40, 60 yoki 80% barglar to'kilgan). Bunday navlarda vegetatsiyaning yakuni sifatida o'sishni to'xtashiga olib keluvchi barqaror sovuq tushgan sana qayd etildi.

TAHLIL VA NATIJALAR. *Oltinsimon qorag'at navlari va duragaylarining o'sish va rivojlanish fazalari.* Oltinsimon qorag'at navlarida mevalari pishishining boshlanishi Plotnomyasaya (nazorat) va Elikzir navida 26-mayda boshlanib, pishishni tugashi 7-iyulgacha davom etdi. Navlar ichida pishishni boshlanishi Do'stlik (18/V), Nargiz va Yadgor (22/V), Oydin (24/ V), Gulnoza (25/ V) navlarida nazoratga nisbatan 4-8 kun erta boshlangan. Oltinsimon qorag'at mevalarining pishishini tugashi Do'stlik navida (29/VI), Yadgor (30/VI), Nargiz (2/ VII), Oydin (5/ VII), Elikzir (5/ VII), Gulnoza (6/ VII)navida nazoratga nisbatan erta tugagan.

1-rasm.Oltinsimon qorag'atning Gulnoza navining mevasi va barglarning mavsumiy o'zgarishi.

Oltinsimon qorag'at duragaylarida mevalarning pishishini boshlanishi №5-11 (19/V) duragayida nazoratga nisbatan 8 kun erta boshlangan bo'lsa, 3760/6 (1/VI), 3760/10 (3/VI), 3759/6 (4/VI) va 3685/3 (5/VI) duragaylarida nazoratga nisbatan 6-11 kun kech boshlandi. Duragaylarda mevalarning pishishini tugashi 3760/6 (15/VII), 3760/10 (18/VII), 3759/6 (17/VII) va 3685/3 (17/VII) nazoratga nisbatan 9-12 kunga kech tugagan bo'lsa, qolgan barcha duragaylarda nazorat naviga nisbatan 1-6 kun ertaroq tugadi. Oltinsimon qorag'atning barcha navlarida barglarini rangi o'zgarishi avgust oyining ikkinchi dekadasida boshlandi.(1-jadval).

1-jadval.

Oltinsimon qorag'at nav va duragaylarida fenologik fazalarning o'tishi (2024 yil iyun oyidan boshlab)

Nav va duragaylar	Mevalarning pishishi		Barglarning rangini o'zgarishi	Barglarni to'kilishi	
	Boshlanishi	Tugashi		Boshlanishi	Tugashi
Plotnomyasaya	26/V	7/VII	17/VIII	15/X	15/XI

(nazorat)					
Do'stlik	18/V	29/VI	12/VIII	15/IX	17/X
Nargiz	22/V	2/VII	12/VIII	15/IX	30/X
Yadgor	22/V	30/VI	11/VIII	15/IX	28/X
Oydin	24/V	5/VII	15/VIII	26/IX	12/XI
Elik sir	26/V	5/VII	18/VIII	22/IX	12/XI
Gulnoza	25/V	6/VII	17/VIII	25/IX	16/XI
№5-11	19/V	5/VII	16/VIII	10/IX	5/XI
№13-17	24/V	4/VII	12/VIII	15/IX	10/XI
№5-12	29/V	3/VII	14/VIII	17/IX	14/XI
№13-16	26/V	1/VII	15/VIII	13/IX	8/XI
№13-2	24/V	5/VII	16/VIII	16/IX	14/XI
№15-5	30/V	7/VII	17/VIII	8/IX	9/XI
№13-27	23/V	2/VII	15/VIII	15/IX	15/XI
№13-7	23/V	6/VII	18/VIII	20/IX	18/XI
3760/6	1/VI	15/VII	20/VIII	27/IX	15/XI
3760/10	3/VI	18/VII	20/VIII	25/IX	18/XI
3685/3	5/VI	17/VII	21/VIII	20/IX	16/XI
3759/6	4/VI	17/VII	22/VIII	22/IX	16/XI
№5-11	19/V	5/VII	16/VIII	10/IX	5/XI
№13-17	24/V	4/VII	12/VIII	15/IX	10/XI

Toshkent viloyati sharoitida vegetatsiya juda erta boshlanganligi sababli, oltinsimon qorag‘at navlari va duragaylarida 2025 yilda havo haroratiga qarab navlarda kurtaklarning bo‘rtishi fevral oyida kuzatildi. Oltinsimon qorag‘atning Plotnomyasaya (nazorat) navida kurtaklarning bo‘rtishi 22 fevraldan boshlangan bo‘lsa, Do‘stlik, Nargiz, Yadgor navlari ertaroq 3-6 kun oldin, ya‘ni, kurtaklarning bo‘rtishi 16-17 fevraldan boshlandi. Navlar ichida kurtaklarning bo‘rtishi Oydin, Elik sir va Gulnoza navlarida (24/II) ya‘ni 2-3 kun nazoratga nisbatan kech boshlandi. Oltinsimon qorag‘at duragaylarida kurtaklarning bo‘rtishi 22-fevraldan (№5-11, №13-17) 27 fevralgacha (3759/6) davom etdi .

2-rasm. Oltinsimon qorag‘atning Gulnoza navida kurtakning bo‘rtishi.

Oltinsimon qorag‘at navlarida kurtaklarning yozilishi Plotnomyasaya (nazorat) navida 3-martda boshlandi. Kurtaklarning yozilishi nazoratga nisbatan Nargiz (28/II), Yadgor (28/II), Do‘stlik (1/III) navlarida erta boshlandi. Oydin va Elik sir (5/ III), Gulnoza (7/III) nazoratga

nisbatan kurtaklarning yozilishi 3-4 kun kech boshlandi.

Oltinsimon qorag‘at duragaylarida kurtaklarning yozilishi №5-11 duragayida 27-fevralda nazoratga nisbatan 4 kun erta boshlangan bo‘lsa, 3685/3 (8/III), 3760/6 (9/III), 3759/6 duragaylarida (9/III) kurtaklarning yozilishi nazoratga nisbatan 5-6 kun kech boshlandi.

Oltinsimon qorag‘at navlarida gullashning boshlanishi Plotnomyasaya nazorat navida 21-martda kuzatilgan bo‘lsa, Nargiz (18/III), Do‘stlik (19/III), Yadgor (19/III) navlarida nazoratga nisbatan 2-3 kun erta gulladi. Elikvir (22/ III), Oydin (23/III), Gulnoza (25/III) navlari esa nazoratga nisbatan 3-4 kun kech gulladi. Oltinsimon qorag‘at duragaylaridan №5-11 (21/III) duragayida gullash boshlanishi nazorat bilan bir kunga to‘g‘ri kelgan bo‘lsa, 3760/10 (28/III), 3685/3 (28/III), 3760/6 (29/III), va 3759/6 (29/III) duragaylarida nazoratga nisbatan 7-8 kun kech boshlandi.

3-rasm. Oltinsimon qorag‘atning №5-11 duragayida gullash jarayoni.

Oltinsimon qorag‘at navlarida gullashning tugashi Plotnomyasaya nazorat navida 20-aprelda kuzatilgan bo‘lsa, Yadgor (13/IV), Nargiz (16/IV), Do‘stlik va Elikvir (18/IV) navlarida nazoratga nisbatan 2-7 kunga erta tugadi. Oydin (21/ III) va Gulnoza (23/IV) navlarida gullashni tugashi nazoratga nisbatan 3-4 kunga kechroq kuzatildi. Oltinsimon qorag‘at duragaylarida №5-11 (17/IV), №15-5 (19/IV), №13-2 (19/IV), №13-16 (19/IV) gullashni tugashi nazoratga nisbatan 2-4 kunga erta boshlangan bo‘lsa, 3760/6 (28/IV), 3685/3 (28/IV), 3760/10 (28/IV) va 3759/6 (29/IV) duragaylarida nazoratga nisbatan 8-9 kunga kech tugadi. (2-jadval)

2-jadval.

Oltinsimon qorag‘at nav va duragaylarida fenologik fazalarning o‘tishi (2025 yil)

Nav va duragaylar	Vegetatsiya boshlanishi	Kurtaklarning ёzilishi	Gullash	
			Boshlanishi	Tugashi
Plotnomyasaya (nazorat)	22/II	3/III	21/III	20/IV
Do‘stlik	16/II	1/III	19/III	18/IV

Nargiz	16/II	28/II	18/III	16/IV
Yadgor	17/II	28/II	19/III	13/IV
Oydin	24/II	5/III	23/III	21/IV
Eliksir	24/II	5/III	22/III	18/IV
Gulnoza	24/II	7/III	25/III	23/IV
№5-11	22/II	27/II	21/III	17/IV
№13-17	22/II	5/III	26/III	22/IV
№5-12	24/II	6/III	24/III	22/IV
№13-16	25/II	6/III	22/III	19/IV
№13-2	25/II	5/III	23/III	19/IV
№15-5	25/II	6/III	23/III	19/IV
№13-27	26/II	6/III	24/III	22/IV
№13-7	26/II	5/III	24/III	22/IV
3760/6	26/II	9/III	29/III	27/IV
3760/10	25/II	4/III	28/III	28/IV
3685/3	26/II	8/III	28/III	28/IV
3759/6	27/II	9/III	29/III	29/IV
№5-11	22/II	27/II	21/III	17/IV
№13-17	22/II	5/III	26/III	22/IV

XULOSA. Olib borilgan ilmiy tadqiqotlar natijasida shuni aytishimiz mumkunki, oltinsimon qoragʻatning ayrim nav va duragaylarida 2024-2025 yillar davomida fenologiyaning erta boshlanishi ob-xavoning keskin issib ketishi yoki barglardagi mavumiy rang oʻzgarishiga yoz kunlarining soʻnggi dekadasi salqinlik boʻlganligi asosiy sabablaridan biridir. Oltinsimon qoragʻatning doʻstlik navida vegetatsiya boshqa navlarga nisbatan ertaroq boshlangan. Oltinsimon qoragʻatning nav va duragaylarida boshqa qoragʻat navlariga qaraganda, gullash fazasida oʻzining xushboʻy xidi va ranglarining jozibaliligi hamda, barglardagi mavsumiy rang oʻzgarishlarida oʻzgacha goʻzalligi bilan alohida ajralib turadi. Bu esa oltinsimon qoragʻat nafaqat oʻzining vitamin va minerallarga boyligi balki manzaraliligi va xushboʻyligi bilan oʻz oʻrniga egadir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoyev Sh.M. PF-81-son “Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish sohasini transformatsiya qilish va vakolatli davlat organi faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari toʻgʻrisida”gi Prezident Farmoni. Toshkent-2024 yil, 31-may.
2. Mirziyoyev Sh.M. PQ-52-sonli “Meva-sabzavotchili sohasinidavlat tomonidan qoʻllab-quvvatlash, tarmoqda klaster va kooperatsiya tizimini yanada rivojlantirish chora tadbirlari toʻgʻrisida” gi Prezident Qarori. – Toshkent, 2021 yil 15 yanvar.
3. Yagudina S.I. - Rezavor mevalar. Toshkent izd-vo “Uzbekiston”. 1966. –120 s.
4. Yagudina S.I. - Smrodina. Tashkent. Izd-vo “Fan” 1976. – 120 s
5. R.M.Abdullayev, H.R.Abdullayev Rezavor mevali oʻsimliklar. Toshkent-2020-b.
6. Yu.B.Saimnazarov, R.M.Abdullayev, H.R.Abdullayeva, Q.S.Sultonov “Mevachilik” oʻquv qoʻllanma., Toshkent 2021-yil.

7. A.A.Qosimov “Oltinsimon qorag’at navlarining xo’jalik-biologik hususiyatlari va sifatli ko’chatlar yetishtirish texnologiyasi (Toshkent viloyati misolida)” dissertatsiya., Toshkent 2020 yil.
8. Berger A. – Taxonomik review of currants and gooseberries Techn. Bull.No 109, New-York., St. Agr.Exp. St. Geneva. 1924. – R. 65
9. Jukovskiy P.M.- Kulturniye rasteniya i ix sorodichi. L.Izd-vo «Kolos». 1964. – 175 s
10. Pavlova N.M. - Smородina. L.,Selxoziz. 1931. – 165 s
11. <http://www.plant list.com>
12. <https:// dissercat>.